

УДК 34.03+379.85(075.8)

DOI: 10.5281/zenodo.17977667

МАРКОВА Оксана Васильевна,

*Волгоградский государственный социально-педагогический университет (Волгоград, РФ);
Кандидат педагогических наук, доцент; e-mail: daly70@mail.ru*

СИЗЕНЕВА Лидия Александровна,

*Волгоградский государственный социально-педагогический университет (Волгоград, РФ);
Кандидат экономических наук, доцент; e-mail: sizenevala@gmail.com*

ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СФЕРЫ ГОСТЕПРИИМСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Аннотация: Индустрия туризма и гостеприимства представляет собой особую сферу экономической деятельности, вносящую значительный вклад в ВВП и занятость, но требующую специфического регулирования. В статье дается характеристика действующей системы государственного регулирования гостиничной деятельности в России и основных новаций, которые были внесены в нее за последний год. На законодательном уровне был уточнен как понятийный аппарат, в частности понятие средств размещения и их типов, так и подходы к регулированию отрасли и контролю за ее деятельностью. Показано, что наиболее существенные реформы произошли в части изменения порядка классификации средств размещения с целью создания равных условий для всех участников рынка, повышения эффективности государственного регулирования и контроля за деятельностью гостиниц. Авторы пришли к выводу, что создание единого реестра классифицированных средств коллективного размещения, новый порядок публичных коммуникаций, внедрение процедуры прохождения «самооценки» формирует запрос на дальнейшую цифровизацию отрасли. Охарактеризован требуемый для работы по новым правилам уровень цифровой грамотности сотрудников гостиниц. Выявлены наиболее распространенные трудности, с которыми сталкиваются представители гостиничного бизнеса за первый месяц работы в подсистеме «Гостеприимство» в федеральной государственной информационной системе в области аккредитации, а также факторы, обуславливавшие недостаток цифровых компетенций сотрудников гостиниц. Адаптация гостиничного сообщества к новому порядку прохождения классификации требует особого внимания со стороны Росаккредитации и сопровождается доработкой ключевых характеристик нововведений: программного компонента, регламентов работы с протоколами, инструментов технической поддержки, каналов информационного обеспечения. Очевидно, что для субъектов, находящихся в цифровом поле, адаптация к новым правилам пройдет успешно.

Ключевые слова: средства размещения, гостиничные услуги, государственное регулирование, самооценка, классификация средств размещения, цифровизация, цифровые компетенции.

Для цитирования: Маркова, О.В., Сизенева, Л. А. Особенности государственного регулирования сферы гостеприимства в Российской Федерации на современном этапе// Сервис в России и за рубежом. 2025. Т. 19 № 5. С. 9–18. DOI: 10.5281/zenodo.17977667.

Статья поступила в редакцию: 10.11.2025.

Статья принята к публикации: 02.12.2025.

UDC 34.03+379.85(075.8)

DOI: 10.5281/zenodo.17977667

Oksana V. MARKOVA,

Volgograd State University (Volgograd, Russia);

PhD (Cand. Sc.) in Pedagogics, Associate Professor; e-mail: daly70@mail.ru

Lydia A. SIZENEVA,

Volgograd State Socio-Pedagogical University (Volgograd, Russia);

PhD (Cand. Sc.) in Economics, Associate Professor; e-mail: sizenevala@gmail.com

FEATURES OF THE STATE REGULATION OF THE HOSPITALITY INDUSTRY IN THE RUSSIAN FEDERATION AT THE PRESENT STAGE

Abstract. *The tourism and hospitality industry is a special area of economic activity that makes a significant contribution to GDP and employment, but requires specific regulation. The article describes the current system of state regulation of hotel industry in Russia and the main innovations that have been introduced into it over the past year. At the legislative level, both the conceptual framework, in particular, the concept of accommodation facilities and their types, as well as approaches to regulating the industry and monitoring its activities were clarified. It is shown that the most significant reforms have taken place in terms of changing the classification of accommodation facilities in order to create equal conditions for all market participants, increase the effectiveness of government regulation and control over the activities of hotels. The authors concluded that the creation of a unified register of classified collective placement funds, a new procedure for public communications, and the introduction of a “self-assessment” procedure form a request for further digitalization of the industry. The level of digital literacy required by the new rules for hotel staff is described. The most common difficulties faced by representatives of the hotel business during the first month of work in the subsystem “Hospitality” in the federal state information system in the field of accreditation, as well as factors contributing to the lack of digital competencies of hotel staff, have been identified. The adaptation of the hotel community to the new classification procedure requires special attention from Rosaccreditation [Russian Accreditation] and is accompanied by the refinement of key characteristics of innovations: the software component, protocol regulations, technical support tools, and information support channels. It is obvious that for subjects in the digital field, adaptation to the new rules will be successful.*

Keywords: *accommodation facilities, hotel services, government regulation, self-assessment, classification of accommodation facilities, digitalization, digital competencies*

For citation: Markova, O.V., Sizeneva, L.A. (2025). Features of the state regulation of the hospitality industry in the Russian Federation at the present stage. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 19(5), 9–18. DOI: 10.5281/zenodo.17977667. (In Russ.).

Article History

Submitted: 2025/11/10.

Accepted: 2025/12/02.

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

На современном этапе индустрия туризма в целом и сфера гостеприимства как ее базовая часть являются важной движущей силой экономического и социального роста страны. По данным Росстата на декабрь 2024 года, доля валовой добавленной стоимости туристской индустрии в валовом внутреннем продукте Российской Федерации (в основных текущих ценах, %) составила 2,8 %. Этот сектор составляет 3,1 % общего числа рабочих мест¹.

Стремление стимулировать рост туризма и его развитие привело к поиску новых подходов государственного регулирования и поддержки с учетом устойчивых практик. Туризм как социально-экономическая сфера общественной жизни развивается не только за счет частного бизнеса. Для устойчивого роста и функционирования туризма в РФ созданы государственные институты власти, которые систематически обновляют и совершенствуют правовые основы функционирования отрасли в соответствии с реалиями времени [2, 14].

Сфера гостиничного бизнеса, структурно представленная множеством крупных, средних и малых гостиничных объектов, является неотделимой, базовой составляющей туристической индустрии и порождает необходимость поддержки и специфического регулирования со стороны государства.

В настоящее время государственное регулирование индустрии гостеприимства претерпевает существенные изменения, гостиничный бизнес начинает осваивать новые «правила игры», что вызывает множество вопросов и недовольств со стороны участников рынка. Поэтому оценка текущего состояния нормативного регулирования индустрии гостеприимства и трудностей, связанных с его реализацией, имеет важное практическое значение.

Материалы и методы

Источниками исследования послужили: анализ законодательной базы по туризму в РФ, статистическая информация

Федеральной службы государственной статистики, практика Российской гостиничной ассоциации (НП РГА).

В перечень регламентирующих документов для гостиничной деятельности на территории РФ входят:

- Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от 24.11.1996 № 132-ФЗ;
- Федеральный закон от 30.11.2024 № 436-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» и статью 44 Федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации»;
- Федеральный закон «О стандартизации в Российской Федерации» от 29.06.2015 № 162-ФЗ;
- Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ (последняя редакция);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2439 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие туризма» (с учетом изменений от 23 декабря 2024 г.);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 01.04.2021 г. № 519 «О внесении изменений в Правила предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации»;
- Постановление Правительства РФ от 27.12.2024 № 1951 «Об утверждении Положения о классификации средств размещения»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2024 г. № 1952 «Об утверждении Правил классификации средств размещения и Правил формирования и ведения единого реестра объектов классификации в сфере туристской индустрии»;

1 Статистический бюллетень Росстата к всемирному дню туризма – 2024. – URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/tourism_2024.pdf (дата обращения 17.02.2025)

- Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2024 г. № 1953 «Об утверждении Правил аккредитации и подтверждения компетентности организаций, осуществляющих классификацию в сфере туристской индустрии, в том числе правил аттестации экспертов по классификации и правил формирования и ведения реестра организаций, осуществляющих классификацию в сфере туристской индустрии».

Ключевые новации, содержащиеся в действующих редакциях данных нормативных актов, требуют оценки и адаптации к реалиям гостиничного сообщества.

Результаты и обсуждение

За последние десятилетия система управления туризмом на федеральном уровне была неоднократно реструктурирована [3]. В 2004 году функции управления туризмом от Минэкономразвития перешли в созданное для этой цели Федеральное агентство по туризму. Данное агентство в разные годы находилось в подчинении Минкультуры и Минспорта, в 2018 году снова перешло под управление Минэкономразвития, а в июне 2020 года его передали под прямое руководство правительства и вице-преьера России Д. Н. Чернышенко. В октябре 2022 г. Ростуризм был упразднен, а его полномочия вновь перешли в Минэкономразвития. В настоящее время в структуре Минэкономразвития выделен департамент развития туризма, в задачи которого входит развитие туристического потенциала страны посредством создания условий для устойчивого роста отрасли, поддержания положительного имиджа и комплексного продвижения турпродуктов на российском и международном рынках [4].

Разработкой и совершенствованием системы общенациональных стандартов в области гостиничного бизнеса занимается Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, а именно его структурное подразделение – технический комитет по стандартизации.

Стандартизация гостиничных услуг исторически на территории РФ носит для субъектов сферы гостеприимства добровольный, рекомендательный характер и не является обязательной.

Другое дело – классификация средств размещения. Порядок проведения классификации за последние несколько лет систематически обновлялся в части регламента проведения экспертной оценки, самих критериев соответствия гостиниц заявленным категориям, требований к аккредитованным организациям и экспертам, осуществляющим классификацию в сфере туристической индустрии, рассмотрения апелляций, прекращения и приостановления действия свидетельства [6].

Однако в конце 2024 года происходит кардинальное реформирование процесса классификации средств размещения, целью которого становится внедрение процедуры прохождения «самооценки» для гостиниц «без звезд», увеличения цифровизации отрасли. Данная реформа призвана создать равные условия для средств размещения при классификации своих объектов и повысить доверие гостей к качеству гостиничной инфраструктуры. Цифровизация процессов прохождения этапов классификации, их прозрачность также будет способствовать росту доверия со стороны потребителей и улучшать их репутацию на рынке гостиничных услуг.

Предложенный механизм прохождения классификации объектов направлен на увеличение эффективности государственного контроля за деятельностью гостиничных хозяйств, макроэкономического регулирования данной сферы.

Кроме того, на современном этапе нельзя не учитывать, что, помимо крупного и среднего бизнеса, в сфере гостеприимства занято значительное число малых хозяйственных субъектов [15].

В соответствии изменениям в законодательстве уточнен понятийный аппарат. В новой редакции ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» законодатели определили «средство размещения» как

имущественный комплекс, включающий в себя здание (часть здания) или строение, сооружение, помещение, участок земли, оборудование или иное имущество и используемый для временного проживания физических лиц. К средствам размещения не относятся жилые помещения. Введено в оборот и четко прописано понятие «владелец средства размещения» [1].

Вместо понятия «виды гостиниц» вводится понятие «типы средств размещения». Согласно Постановлению Правительства РФ от 27.12.2024 № 1951 «Об утверждении Положения о классификации средств размещения», выделены четыре типа средства размещения:

- 1) Гостиницы;
- 2) Санатории;
- 3) Базы отдыха;
- 4) Кемпинги.

С 1 января 2025 года порядок классификации разделен на два основных этапа. Первый этап идентификации по типу является обязательным для всех объектов и проводится в формате «Самооценки», когда владелец средства размещения самостоятельно определяет тип своего объекта.

В соответствии с типом средства размещения владелец гостиничного хозяйства заполняет пошаговый чек-лист, предоставляя таким образом сведения об организации, информации о структуре номерного фонда, общественных помещениях, техническому оснащению и оборудованию как номеров, так и объекта в целом. В конечном счете формируются характеристики средства размещения, доступные для открытого просмотра на ресурсе Национальной системы аккредитации, где представлен Реестр классифицированных гостиниц.

На завершающем этапе прохождения «Самооценки» владелец через приложение «Мобильный инспектор» загружает фотоматериалы, подтверждающие соответствие объекта требованиям к типам средств размещения для включения в Реестр классифицированных объектов, соответствие номерного фонда требованиям к номерам.

Росаккредитация осуществляет проверку достоверности всех представленных в цифровое пространство сведений и документов и вносит информацию о средстве размещения в Реестр при условии соответствия обязательным требованиям. Такой порядок резко повышает эффективность государственного контроля за участниками рынка гостиничных услуг.

Второй этап порядка классификации предусматривает экспертную оценку по системе звезд и присвоение средству размещения одной из пяти категорий: «пять звезд», «четыре звезды», «три звезды», «две звезды» и «одна звезда». В результате реформы порядка классификации категория «без звезд» была упразднена и, по сути, заменена прохождением процедуры «самооценки». Этап присвоения категории гостиничному объекту сохранил свою первоначальную логику исполнения, когда владелец средства размещения выбирает аккредитованную организацию для проведения выездной экспертной оценки средства размещения, документарной проверки и заключает с ним договор на выполнение данных работ. Аккредитованная организация по результатам оценки принимает решение о присвоении категории или обоснованном отказе [12].

Владельцы бизнеса на сегодняшний день имеют полное представление о долгосрочных выгодах и конкурентных преимуществах, которые они получает в результате присвоения «звезд». Часто свидетельство о присвоении категории, сам знак категории – это ключевой актив, помогающий завоевывать лояльность и улучшать репутацию на рынке для добросовестных гостиниц [5, 7].

Реформа порядка классификации особенно остро поставила вопросы повышения кадрового потенциала экспертов и компетентности аккредитованных организаций, осуществляющих классификацию в сфере туристской индустрии [11]. Важными инструментами осуществления государственного регулирования сферы гостеприимства станут аттестация экспертов по классификации, повышение требований к аккредитованным организациям, новые правила их аккредитации, а также необходимость

уведомления аккредитованной организацией уполномоченных органов государственной власти субъектов Российской Федерации о планируемом осуществлении классификации средства размещения на территории соответствующих субъектов Российской Федерации.

Изменения в Федеральном законе «О туристской деятельности в Российской Федерации», вступившие в силу с 2025 года, устанавливают новые правила не только для средств размещения, аккредитованных организаций по классификации, но и для туристических агрегаторов, сервисов бронирования. На них возложили ответственность за распространение информации на площадке, ее актуализацию и контроль достоверности в части идентификационного номера объекта размещения, присвоенного в Реестре классифицированных средств размещения, с указанием ссылки на запись в Реестр об объекте.

Еще одной мерой государственного регулирования и цифровизации сферы гостеприимства становится обязанность внесения отсутствующего адреса в Государственный адресный реестр (ГАР ФИАС). С этой целью владелец средства размещения подает заявление на добавление адреса, указывая кадастровый номер здания или помещения или земельного участка для объектов некапитального строительства. Порядок и регламенты предоставления данной государственной услуги могут отличаться в зависимости от субъекта Российской Федерации или органа государственной власти, предоставляющего услугу. Однако данные мероприятия помогут упорядочить и обновить информацию об объектах недвижимости, предоставить оперативные возможности для их идентификации.

Также законодатели намерены повысить эффективность государственного контроля гостиничной индустрии. С 01.03.2025 вступили в силу поправки в порядок осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением требований к объектам классификации в сфере туристской индустрии. Инспекторы имеют полномочия проводить тайные контрольные заселения в отели для выявления нарушений, отсутствия сведений об объекте

в едином государственном реестре или их достоверности. Также как инструмент контроля будет применяться интернет-мониторинг.

По итогам мероприятий инспекторы смогут выдавать предписание юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения, а также приостанавливать деятельность средства размещения, привлекать недобросовестные организации к ответственности. Безусловно, это будет способствовать легализации отечественного гостиничного бизнеса, часть представителей которого по-прежнему пытается уклониться от выполнения всех требований законодательства.

Описанные выше регламенты, этапы классификации, операционные процессы требуют определенный уровень цифровой грамотности сотрудников гостиниц, которые должны обладать навыками работы на уровне пользователя с:

- операционными системами MS Windows и/или Unix-подобными системами (Red OS, Astra Linux);
- мобильными операционными системами (Android, IOS, Аврора);
- распространенными современными интернет-браузерами (Opera, Яндекс.Браузер, Google Chrome);
- офисными приложениями для работы с документами;
- программой чтения PDF-файлов Adobe Reader или аналогом [5].

Аппаратно-программная среда, в которой предполагается проводить «самооценку» гостиничных объектов, также должна удовлетворять определенным требованиям. К примеру, для оптимальной работы мобильного приложения «Инспектор» и его web-версии необходимо:

1. Мобильное автоматизированное рабочее место, расположенное на мобильном устройстве, с определенными характеристиками основной камеры, размера экрана (смартфона), объема оперативной памяти, наличием поддерживаемых сетей 3G, 4G,

LTE, Wi-Fi и систем геопозиционирования (GPS, GPS-A, ГЛОНАСС);

2. Автоматизированное рабочее место, расположенное на персональном компьютере, должно удовлетворять таким характеристикам, как наличие процессора не ниже DualCore Intel Pentium D, 2 ГГц (или эквивалент), оперативной памяти, видеоадаптера, сетевой платы и другого оборудования.

Первые результаты взаимодействия между представителями гостиничного сообщества в рабочих чатах, в соцсетях, на канале Rutube, на учебных онлайн-встречах, организованных Федеральной государственной информационной системой Росаккредитации, показали, что большинство испытывает недоверие к переменам и страх перед цифровыми технологиями. По оценкам экспертов по классификации, наиболее распространенные трудности при прохождении самооценки у гостиниц возникают в таких вопросах, как:

- авторизация на Госуслугах и прикрепление сотрудника к организации для прохождения самооценки;
- определение типа средства размещения, оценка соответствия средства размещения требованиям к соответствующему типу средств размещения, установленным Положением о классификации средств размещения и присвоение типа средства размещения;
- включение сведений о средстве размещения в реестр классифицированных средств размещения, формирование и ведение которого осуществляются в рамках единого реестра объектов классификации в сфере туристской индустрии на основании указанной оценки соответствия;
- подготовка документов, подтверждающих соответствие средства размещения требованиям к определенному типу средств размещения;
- установка мобильного приложения «Инспектор» и работа в нем;
- прохождение двухфакторной аутентификации для входа в сервисные

приложения с целью идентификации пользователя и подтверждения принадлежности к аккаунту;

- проверка адреса средства размещения и кадастрового номера или номеров здания (сооружения, помещения), земельного участка и их регистрацию в ФИАС.

Таким образом, известный факт о том, что сфера гостеприимства на сегодняшний день по темпам обучения своих сотрудников новым цифровым навыкам, инвестициям в технологии значительно отстает от других отраслей, в очередной раз получил свое подтверждение.

Среди некоторых причин этого отставания эксперты отмечают особенности ведения отельного бизнеса. Гостиничные проекты являются одними из самых сложных по капиталоемкости, фондоемкости и требуют высоких первоначальных затрат. Поэтому реализация цифровых решений, инвестирование в цифровизацию воспринимается отельерами как дополнительные расходы и нагрузка в деле управления гостиничной недвижимостью. [10] Часто сотрудники не успевают обучаться цифровым инструментам на рабочем месте из-за нехватки рабочего времени или отсутствия компетентных наставников. Другой причиной может стать использование устаревших систем и программного обеспечения, несовместимых с требованиями современных технологий. Особенно сложная ситуация складывается в областных центрах и муниципальных районах [8].

Заключение

Проведенный анализ нормативно-правовых документов дает нам основания для вывода, что действующие методы и формы государственного регулирования и регламентации сферы гостеприимства находятся в прямой зависимости от способности гостиничных структур всех типов к гибкой адаптации к нововведениям, к резкому изменению условий деятельности для гостиничных компаний.

С начала 2025 года значительная неопределенность внешней среды, цифровая

трансформация сферы гостеприимства, отсутствие организационных знаний законодательных нововведений привели к острой необходимости обучения всех участников и заинтересованных сторон в реализации реформы. В режиме реального времени идет доработка программного обеспечения, регламентов работы с протоколами, осуществляется техническая поддержка и информационное сопровождение. Однако все эти меры действенны только для субъектов, находящихся в цифровом поле, его активных пользователей.

Часть участников гостиничного бизнеса сталкивается с определенными трудностями

при внедрении цифровых инноваций. И это касается не только процедуры прохождения «самооценки». В условиях жестких временных рамок для реализации самооценки для всех типов средств размещения можно прогнозировать, что данный процесс протекает значительно сложнее, чем ожидалось и потребует дальнейшего совершенствования всех его составляющих. Очевидно одно – что цифровизация сферы гостеприимства в целях повышения эффективности государственного регулирования выявляет потребность сотрудничества отелей, государственного сектора, онлайн-ресурсов и платформ, всех участников гостиничного рынка

Список источников

1. Актуальные проблемы реформирования туристского законодательства: подходы к разработке проекта Федерального закона «О туризме» / С. А. Тарбаев, М. А. Саранча, А. С. Кусков [и др.]. Москва: ООО «Издательство «КноРус»», 2023. 140 с.
2. Баранова А. Ю. Государственное и рыночное регулирование в сфере услуг гостеприимства / А. Ю. Баранова // Экономика и предпринимательство. 2019. № 2(103). – С. 692–698.
3. Бушуева И. В. Трансформация системы государственного регулирования сферы туризма / И. В. Бушуева // Сервис в России и за рубежом. 2020. Т. 14. № 5(92). С. 61–71. DOI 10.24411/1995–042X-2020–10505.
4. Грибова Д. В. К вопросу о стратегии развития туристической индустрии в РФ / Д. В. Грибова // Сервис в России и за рубежом. 2024. Т. 18. № 1(110). С. 54–61. DOI 10.5281/zenodo.11177137
5. Духовная Л. Л. Инновации в гостиничном бизнесе как фактор повышения конкурентоспособности гостиничного предприятия / Л. Л. Духовная, Г. М. Дехтярь, Е. В. Логвина [и др.] // Сервис в России и за рубежом. 2024. Т. 18. № 1(110). С. 223–238. DOI 10.5281/zenodo.11216248.
6. Клиценко М. В. Проблема государственного регулирования в сфере индустрии гостеприимства / М. В. Клиценко, А. Ю. Беленкова // Ученые заметки ТОГУ. 2020. Т. 11. № 1. С. 188–191.
7. Крюкова М. С. Классификация гостиниц как средство повышения конкурентоспособности на региональном рынке / М. С. Крюкова, Е. С. Милинчук // Наступившее будущее: новые форматы, смыслы и сущности образования: сборник материалов XXI Международной научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 26 октября 2023 года. Санкт-Петербург: Международный банковский институт имени А. Собчака, 2023. С. 140–145.
8. Левченко К. К. Методический подход к формированию цифровой экосистемы адаптивного управления туризмом / К. К. Левченко // Сервис в России и за рубежом. 2023. Т. 17. № 1(103). С. 5–14. DOI 10.5281/zenodo.7787176.
9. Морозов М. М. Цифровые экосистемы в сервисной экономике / М. М. Морозов // Сервис в России и за рубежом. 2024. Т. 18. № 2(111). С. 29–37. DOI 10.5281/zenodo.12604963.
10. Оборин М. С. Направления развития цифровой среды туризма / М. С. Оборин // Сервис в России и за рубежом. 2023. Т. 17. № 1(103). С. 24–32. DOI 10.5281/zenodo.7793265.
11. Плешаков С. М. Анализ изменений требований к организациям, осуществляющим классификацию гостиниц / С. М. Плешаков, К. А. Чигвинцева // Финансовые рынки и банки. 2024. № 11. С. 294–299.
12. Русу В. В. Правовые проблемы предоставления гостиничных услуг и классификации гостиниц / В. В. Русу // Цивилистика: право и процесс. 2024. № 3(27). С. 25–30.

13. Фролова Е. А. Факторы развития российского рынка гостиничных услуг в условиях внешнеполитических ограничений / Е. А. Фролова // Сервис в России и за рубежом. 2023. Т. 17. № 7(109). С. 54–63. DOI 10.5281/zenodo.10561063.
14. Шадская И. Г. Совершенствование государственного регулирования индустрии туризма и гостеприимства / И. Г. Шадская, Е. Е. Коновалова, К. А. Лебедев // Экономика и предпринимательство. 2021. № 9(134). С. 51–54. DOI 10.34925/EIP.2021.134.9.006.
15. Shokhnekh, A.V., Mironova, O. A & Sizeneva, L. A. [et al.] (2019) *Innovational Development of Cluster of the Hospitality Industry in the System of Region's Economic Security: A Strategy of Activation of Small Business. Specifics of Decision Making in Modern Business Systems: Regularities and Tendencies.* – Emerald Publishing Limited, 253–275.

References

1. Tarbaev, S. A., Sarancha, M. A. & Kuskov, A. S. (2023). Aktual'nye problemy reformirovaniya turistskogo zakonodatel'stva: podhody k razrabotke proekta Federal'nogo zakona "O turizme" [*Actual problems of reforming tourism legislation: approaches to the development of the draft Federal Law "On Tourism"*]. Moscow: KnoRus Publishing House. (In Russ.).
2. Baranova, A. Y. (2019). Gosudarstvennoe i rynochnoe regulirovanie v sfere uslug gostepriimstva [State and market regulation in the field of hospitality services]. *Ekonomika i predprinimatel'stvo [Economics and entrepreneurship]*, 2(103), 692–698. (In Russ.).
3. Bushueva, I. V. (2020). Transformaciya sistemy gosudarstvennogo regulirovaniya sfery turizma [The tourism state regulation system transformation]. *Servis v Rossii i za rubezhom [Service in Russia and abroad]*, 14(5), 61–71. DOI 10.24411/1995–042X-2020–10505. (In Russ.).
4. Gribova, D. V. (2024). K voprosu o strategii razvitiya turisticheckoj industrii v RF [Strategies for the tourism industry development in the Russian Federation] *Servis v Rossii i za rubezhom [Service in Russia and abroad]*, 18(1), 54–61. doi: 10.5281/ze-nodo.11177137. (In Russ.).
5. Dukhovnaya, L. L., Dekhtyar, G. M., Logvina, E. V. & Prokhorova, O. V. (2024). Innovacii v gostinichnom biznese kak faktor povysheniya konkurentosposobnosti gostinichnogo predpriyatiya [Innovations in the hotel business as a factor of increasing the competitiveness of a hotel enterprise]. *Servis v Rossii i za rubezhom [Service in Russia and abroad]*, 18(1), 223–238. DOI 10.5281/z. (In Russ.).
6. Klitsenko, M. V. & Belenkova, A.Yu. (2020). Problema gosudarstvennogo regulirovaniya v sfere industrii gostepriimstva [The problem of state regulation in the field of the hospitality industry]. *Uchenye zametki TOGU [Scientific notes of TOGU]*, 11(1), 188–191. (In Russ.).
7. Kryukova, M. S. & Milinchuk, E. S. 2023. Klassifikaciya gostinic kak sredstvo povysheniya konkurentosposobnosti na regional'nom rynke [Classification of hotels as a means of increasing competitiveness in the regional market]. *Nastupivshee budushchee: novye formaty, smysly i sushchnosti obrazovaniya [The coming future: new formats, meanings and essences of education]: proceedings of the XXI International Scientific and Practical Conference.* St. Petersburg: International Banking Institute named after Anatoliy Sobchak, 140–145. (In Russ.).
8. Levchenko, K. K. (2023). Metodicheskij podhod k formirovaniyu cifrovoj ekosistemy adaptivnogo upravleniya turizmom [A methodical approach to forming a digital ecosystem of adaptive tourism management]. *Servis v Rossii i za rubezhom. [Service in Russia and abroad]*, 17, 1(103), 5–14. – DOI 10.5281/zenodo.7787176. (In Russ.).
9. Morozov, M. M. (2024). Cifrovye ekosistemy v servisnoj ekonomike [Digital ecosystems in the service economy]. *Servis v Rossii i za rubezhom [Service in Russia and abroad]*, 18(2), 29–37. DOI 10.5281/zenodo.12604963. (In Russ.).
10. Oborin, M. S. (2023). Napravleniya razvitiya cifrovoj sredy turizma [Directions of development of the digital environment of tourism]. *Servis v Rossii i za rubezhom [Service in Russia and abroad]*, 17, 1(103), 24–32. DOI 10.5281/zenodo.7793265. (In Russ.).
11. Pleshakov, S. M. & Chigvinceva, K. A. (2024). Analiz izmenenij trebovanij k organizacijam, osushchestvlyayushchim klassifikaciju gostinic [Analysis of changes in requirements for organizations that classify hotels]. *Finansovye rynki i banki. [Financial markets and banks]*, 11, 294–299. (In Russ.).

12. Rusu, V. V. (2024). Pravovye problemy predostavleniya gostinichnyh uslug i klassifikacii gostinic [Legal problems of providing hotel services and classifying hotels]. *Civilistika: pravo i process. [Civics: law and process]*, 3(27), 25–30. (In Russ.).
13. Frolova, E. A. (2023). Faktory razvitiya rossijskogo rynka gostinichnyh uslug v usloviyah vneshnepoliticheskikh ogranichenij [Drivers of the hotel services Russian market under the foreign policy restrictions]. *Servis v Rossii i za rubezhom [Service in Russia and abroad]*, 17(7), 54–63. doi: 10.5281/zenodo.10561063. (In Russ.).
14. Shadskaya, I. G., Konovalova, E. E. & Lebedev, K. A. (2021). Sovershenstvovanie gosudarstvennogo regulirovaniya industrii turizma i gostepriimstva [Improving state regulation of the tourism and hospitality industry]. *Economics and entrepreneurship [Ekonomika i predprinimatel'stvo]*, 9(134), 51–54. DOI 10.34925/EIP.2021.134.9.006 (In Russ.).
15. Shokhnekh, A.V., Mironova, O. A & Sizeneva, L. A., et al. (2019). Innovational Development of Cluster of the Hospitality Industry in the System of Region's Economic Security: A Strategy of Activation of Small Business. In: *Specifics of Decision Making in Modern Business Systems: Regularities and Tendencies*. Emerald Publishing Limited, 253–275.